

[☐ MENU](#)

apenado Pavão

opinião como direito

ABAIXO DE DEUS

dezembro 3, 2021 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião, política

Ano 09 – vol. 12 – n. 76/2021

Assisti a um vídeo da sessão de inquirição (sabatina era o que havia antigamente no parlamento) do, até então, candidato à vaga do STF. E fiquei estarecido. Mas faço questão de esclarecer.

Aquele senador da república que representa o estado do Amazonas, para a infelicidade daquela boa gente, não satisfeito em desrespeitar profissionais de todas as áreas, na CPI do circo – daquele assunto que se escrevemos a censura da internet tira do ar -, resolveu mostrar a sua dimensão real.

Para quem tem como regra ultrajar o idioma nacional, ignorar a Constituição, insultar mulheres etc. faltava esta pérola: Abaixo de Deus só o STF, depois Legislativo e Executivo.

Perdão ao leitor se não consigo ser fiel na reprodução das palavras, mas tenho uma certa dificuldade em conviver com a ignorância. E para ela não concorri. Pago meus impostos e não ando embrenhado em esconder falcatruas. Há os que assim o fazem. Mas minha função é esclarecer.

Sabe porque cada unidade da federação possui três senadores no parlamento? Precisamente porque na união federativa não existem diferenças. Todos são iguais no pacto que a Constituição estabelece. Eu sei, nem precisa dizer. Mas há estados que abusam de nos brindar com gente dessa espécie: uns escondem dinheiro na cueca, outros são acusados de crimes sexuais, outros conferem à aritmética expressões que nem Einstein ousaria fazer.

Então veja o leitor. Se a Constituição da República diz que três são os poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, e que há independência e harmonia entre eles, onde diabos (perdão, Senhor) esse indivíduo que mal sabe o que está fazendo no Congresso Nacional, inventou essa patetice?

Bom, eu não seria leviano para afirmar que as vezes a dependência de proteção é tão visível que é necessário até carregar togas, homenageando Batman (sem demérito aos magistrados e ao homem morcego) porque, em circunstâncias assim, a dubiedade da honradez e a alma de escravos é que determinam a subserviência. E nunca nos esqueçamos: há gente por aí que só chegou onde chegou porque nos tempos do fuzil preferiu lamber botas.

Jamais havia lido ou assistido na história desta república tamanha tolice.

Seu coisinha. Psii! Compreenda. Deus, esse SER de quem lhe falta proximidade, não está acima de ninguém. ELE está em cada um dos homens e mulheres que, quando dizem tolices assim, demonstram que estão desnorteados. ELE antecede e precede a TODOS porque é o CRIADOR, mas não escolheu criaturas que sejam melhores que quem quer que seja, inclusive o senhor, que não compreendeu ainda o que significa Senado da República. Se fosse o contrario esses homens e mulheres seriam apóstolos e não juizes terrenos.

Estar sob a proteção de DEUS é tudo, porque Sua plenitude transcende, revela aos homens de boa vontade que ELE não é um REI opressor, mas libertador.

Se você, leitor, crê ou não, é um direito seu. Como também é um direito meu crer e, também, esclarecer que o cenário da função parlamentar precisa urgentemente ser melhorado no Brasil.

com a tag democracia, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual

Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL
Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O ENCONTRO COM DEUS

PRÓXIMO POST
A UM PASSO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)